

ШАХС МИЛЛИЙ ҒУРУРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ФОЛЬКЛОР ТАЪСИРИНГ ТАРИХИЙ АСОСЛАРИ

Арапбаева Динара Курбановна

Навоий инновациялар университети катта ўқитувчиси,
фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Навоий 100024. Ўзбекистон

dinara020776@mail.com

Аннотация. Мақолада фольклорнинг шахс миллий ғурурини шакллантиришига доир фалсафий қарашлар инсоният тарихининг энг қадимги даврларидан ҳозирги вақтгача бўлган тарихий асослари ёритилган. Шунингдек, фольклорнинг миллий ғурурни шакллантириш билан боғлиқ муҳим илмий-назарий муаммолари алоҳида тадқиқот мавзуси сифатида махсус ўрганилмаганлиги, фольклорнинг жамиятда миллий ғурурни шакллантиришдаги ўрни махсус илмий тадқиқ этиш зарурлиги асослаб берилган.

Фольклор шахс миллий ғурури шаклланиши жараёнини, бир томондан, тарихий тараққиёт эҳтиёжларига кўра умумлаштирадиган, иккинчи томондан, миллат менталитетига боғлаб конкретлаштирилган ижтимоий тажрибанинг бадиий образлар орқали ифодаланиши таҳлил қилиниб, фольклор тарихий тараққиёт жараёнида шахс миллий ғурурини шакллантирувчи ижтимоий тажрибанинг махсус шакли эканлиги таъкидланган.

Мақолада фольклорнинг шахс миллий ғурурига таъсири кенг қамровли ҳодиса бўлиб, маънавий баркамол инсонни тарбиялаш муаммоларининг устувор йўналишларига мос тарзда турли даврларда турлича талқин қилинганлиги ва фольклор санъати инсон интеллектуал салоҳияти, меҳнати билан яратилган маънавий маданиятнинг махсус шакли бўлиб, шахс миллий ғурурини шакллантириш вазифасини бажарувчи ижтимоий ҳодисалиги хулосаланган.

Калит сўзлар: шахс, фольклор, миллий ғурур, жамият, маънавият, менталитет, ижтимоий борлиқ, субъект.

HISTORICAL BASICS OF THE INFLUENCE OF FOLKLORE ON THE FORMATION OF PERSONAL NATIONAL PRIDE

Arapbaeva Dinara Kurbanovna

Senior lecturer at Navoi University of Innovations,
doctor of philosophy (PhD) in philosophy.

Navoi 100024. Uzbekistan.

E-mail: dinara020776@mail.com

Abstract. The article describes the historical basis of the philosophical views on the formation of national pride of the individual from the earliest times of human history to the present. Also, the fact that important scientific-theoretical problems of folklore related to the formation of national pride have not been specially studied as a separate research topic, the need for special scientific research on the place of folklore in the formation of national pride in society is justified.

Folklore, on the one hand, summarizes the process of formation of national pride of an individual according to the needs of historical development, and on the other hand, the expression of social experience concretized in connection with the mentality of the nation through artistic images is analyzed, and it is emphasized that folklore is a special form of social experience that forms the national pride of an individual in the process of historical development.

The article concludes that the influence of folklore on the national pride of a person is a comprehensive phenomenon that has been interpreted differently in different periods by the priorities of the problems of educating a spiritually mature person and that folklore art is a special form of spiritual culture created by human intellectual potential and labor, and it is concluded that it is a social phenomenon that fulfills the task of forming the national pride of a person.

Keywords: personality, folklore, national pride, society, spirituality, mentality, social existence, subject.

Кириш (Introduction). Жамият ижтимоий-маънавий ҳаётида фольклор санъатининг ўрни, роли ҳамда аҳамияти қатор ижтимоий-гуманитар фан соҳаларидаги олимлар томонидан муҳим илмий-назарий муаммо сифатида ўрганилиб, бу борада кўплаб илмий, илмий-оммабоп адабиётлар нашр қилинмоқда. Миллий ғурурни шакллантиришга йўналтирилган адабиётларда мавзуда кўйилган муаммонинг, асосан, эмоционал-руҳий ва педагогик-дидактик жиҳатлари ёритилган бўлиб, уларни шартли равишда қуйидаги тартибда туркумлаштириш мумкин:

1. Фольклор санъати асарлари яратилган ва уларнинг функционал аҳамиятига фалсафий ёндашилган даврлар доирасида, яъни фольклор фалсафасининг тарихий шаклланиш босқичларига кўра туркумлаштириш мумкин. Шу нуқтаи назардан, мавжуд фольклор санъатини уч гуруҳга:

а) ўтмишдан мустамлакачилик даврига; б) мустамлакачилик даври; в) Ўзбекистон мустақиллиги йилларида яратилган фольклор санъати фалсафий изоҳланган асарларга ажратиш мумкин.

2. Шахс миллий ғурури таҳлил қилинган фалсафий адабиётларни: а) шахс миллий ғурури диний-мистик идеаллаштирилган, яъни зардуштийлик, христианлик, ислом ва бошқа диний таълимотлар асосида ёритилган манбаларга; б)

муаммо дунёвий илм-фан тамойиллар асосида ёритилган адабиётларга ажратиш мумкин.

Methods. Фольклорнинг шахс миллий ғурурини шакллантиришига доир фалсафий қарашлар инсоният тарихининг энг қадимги даврларида ҳам таълимот мақомига эга бўлган ва халқ оғзаки ижоди намуналарида, миф ва афсоналарда ўз аксини топган. Масалан, «Авесто» да, Юсуф Хос Ҳожибнинг (XI аср) “Қутадғу билиг”, Маҳмуд Кошғарийнинг (XI аср) ”Девону луғотит турк” асарларида инсон ўзлигини англаш моҳияти масалалари ёритилган. Умуман, фольклор санъати, унинг шахс миллий ғурурини шакллантиришдаги ўрни ҳақида қадимги манбаларда ғоят қимматли, илмий аҳамиятга эга фикрлар келтирилган.

Фольклорнинг шахс миллий ғурурига таъсири тўғрисидаги қарашлар тарихида Абу Наср Форобий таълимоти алоҳида аҳамиятга эга. Унинг “Фозил одамлар шахри” асарида, Кайковуснинг “Қобуснома”, Алишер Навоийнинг “Хамса”сида келтирилган беш дoston: “Ҳайрат ул – аброр”, “Фарҳод ва Ширин”, “Лайли ва Мажнун”, “Сабъаи сайёр”, “Садди Искандарий” асарларида фольклорнинг шахс ғурурига эмоционал таъсири ҳақида қимматли фикрлар билдирилган.

Ўрта асрларда Шарқда, кейинроқ эса, Европа Уйғониш давридан бошлаб, халқ оғзаки ижодининг ривожланиш тарихида, уларни илмий ўрганиш борасида катта ўзгаришлар рўй берди. Фольклор санъатининг шахс ғурурини шакллантиришдаги ижтимоий аҳамияти махсус тадқиқотлар объектига айланди.

Фольклорнинг шахс миллий ғурурини шакллантиришдаги ижтимоий роли, унинг таъсири самарадорлигини оширишнинг амалий йўллари Бехбудий, Авлоний, Чўлпон, Фитрат асарларида атрофлича таҳлил қилинган.

Ўзбек фольклоршунослигида XX аср охирилари XXI аср бошларидаги илмий тадқиқотларда ғурур феномени, миллий ўзликни англаш муаммолари бир ёклама – ҳукмрон коммунистик тузум манфаатларига мос тарзда ёритилган бўлса ҳам, уларнинг мазмунида миллий ғурурни шакллантиришнинг умуминсоний муаммолари кун тартибига қўйилганлиги билан муҳим аҳамият касб этади. Масалан, Эргаш Жуманбулбул ўғли (1868-1937), Фозил Йўлдош ўғли (1872-1955), Муҳаммадқул Жонмурод ўғли Пўлкан (1874-1941) каби халқ бахши ва шоирлари яратган дostonларда миллатнинг ижтимоий қиёфаси (тарихий давр тақозосига кўра) миллий ғуруридан ажратиб ифодаланган.

Кейинги вақтда фольклорнинг шахс ижтимоий моҳиятига таъсири ўзбек олимларининг алоҳида тадқиқот объектига айланди. Ҳозирги даврда шахс миллий ғурурини, ўзлигини англашни шакллантиришда миллий ва умуминсоний қадриятларнинг ўрни мавзусида қатор илмий изланишлар олиб борилди. Шундай илмий ишлар сирасига С.Шермухамедов, Ф.Солиева, С.Атамуратов, А.Ачилдиев ва бошқа олимларнинг тадқиқот ишларини киритиш мумкин.

Ўзбекистонда жамият маънавий-маданий янгилини шароитида фольклорнинг (хусусан, дostonчиликнинг) роли ҳақида Биринчи Президентимиз Ислам Каримовнинг кўрсатмалари алоҳида назарий-методологик аҳамиятга эга. Биринчи Президент “Юксак маънавият – енгилмас куч” асарида: “Халқ оғзаки ижодининг ноёб дурдонаси бўлмиш “Алпомиш” достони миллатимизнинг ўзлигини намоён этадиган, авлодлардан-авлодларга ўтиб келаётган қахрамонлик кўшиғидир. Агарки, халқимизнинг қадимий ва шонли тарихи туганмас бир дoston бўлса, “Алпомиш” ана шу дostonнинг шоҳ байти, десак, тўғри бўлади. Бу мумтоз асарда тарих тўфонларидан, ҳаёт-мамот синовларидан омон чиқиб, ўзлигини доимо сақлаган эл-юртимизнинг бағрикенглик, матонат, олижаноблик, вафо ва садоқат каби эзгу фазилатлари ўз ифодасини топган” [1–32-33-б.], деган фикрида шахс маънавиятини ривожлантиришда фольклорнинг роли, унинг умумназарий асослари ва амалий йўл-йўриқлари кўрсатиб берилди.

Дарҳақиқат, фольклорнинг ўрни, унинг миллий ғурурни шакллантириш билан боғлиқ муҳим илмий-назарий муаммолари алоҳида тадқиқот мавзуси сифатида махсус ўрганилмасдан, илмий жамоатчилик эътиборидан четда қолиб келмоқда. Шунинг учун: 1) мустақиллик йилларида давлатнинг маънавий хавфсизликни таъминлаш миллий сиёсатида жамият усткурма элементларининг, хусусан, фольклорнинг роли, вазифалари ҳақида фикр-мулоҳазаларни назарий жиҳатдан умумлаштириш ва аниқ илмий хулосалар чиқариш зарурати пайдо бўлди; 2) шахс миллий ғурурини шакллантириш жараёнида фольклорни маънавий барқарор тараққиёт манфаатлари асосида ривожлантириш йўллари ҳамда реал имкониятлари тўғрисида илмий хулосалар, амалий таклиф-тавсиялар бериш бугунги кун талабларига тўла мос келади; 3) миллий тараққиётнинг маънавий хавфсизлик муаммолари ечими, “оммавий маданият” эскалацияси ва глобаллашувининг олдини олишда истиқболдаги вазифалар фольклорнинг жамиятда миллий ғурурни шакллантиришдаги ўрнини махсус илмий тадқиқ этишни тақозо қилмоқда.

Фольклорнинг шахс ғурурини шакллантиришдаги функционал родини аниқлаш учун, аввало, фольклор ҳақидаги таърифларни фалсафий туркумлаштириш зарур. “Фольклор” термини 1846 йилда инглиз археологи Вильям Томс томонидан илмий муомалага киритилган бўлиб, “фольк” (folk) – халқ, “лор” (lore) – билим, донолик, донишмандлик деган маъноларни англатади. Аниқроқ қилиб айтганда, барча халқларда умумлаштирилиб, “халқ билими”, “халқ донолиги”, “халқ донишмандлиги” тарзида қўлланилади.

Умуман, фольклорнинг жамият маънавий тараққиётидаги функционал роли дунё олимлари томонидан муайян даражада ўрганилиб, муқобил илмий қарашлар илгари сурилган. Бу қарашларнинг таҳлили шуни кўрсатадики, фольклорнинг шахс маънавий қиёфасига таъсири ижтимоий борлиқнинг динамик ўзгариш жараёнига адекват бўлган ва муайян таърифларда ўз аксини топган. Хуллас, фольклор

маънавий ҳодиса бўлиб, ижтимоий-фалсафий фикрлардаги жузъий ўзгаришлар кўзга ташланади ҳамда шахс ижтимоий-тарихий амалиётида борлиққа муносабатнинг бадий ўзгартирилган шакли сифатида қаралади. Албатта, жамият ижтимоий борлиғининг муҳим субъекти ва элементи бўлган шахс ижтимоий борлиғи фольклор санъатининг асоси ҳисобланади.

Фольклор шахс миллий ғурури шаклланиши жараёнини, бир томондан, тарихий тараққиёт эҳтиёжларига кўра умумлаштирадиган, иккинчи томондан, миллат менталитетига боғлаб конкретлаштирилган ижтимоий тажрибанинг бадий образлар орқали ифодаланишидир. Демак, фольклорни тарихий тараққиёт жараёнида шахс миллий ғурурини шакллантирувчи ижтимоий тажрибанинг махсус шаклидир.

(Results and Discussion). Фольклор миллатнинг тарихий тараққиёти жараёнида шаклланган миллий ғурурни баҳолаш мезонларидан бири ҳисобланади. Фольклорнинг мазмунида шахс ғурурини шакллантиришдан миллат ғурурини шакллантиришга ўтишнинг субъектив омил имконияти ва унинг таъсирида вужудга келган ижтимоий ҳодиса – миллий ўзликни англашни кўрамыз. Зеро, инсоният томонидан яратилган халқ маданиятининг ҳар қандай шакли, хусусан, маънавий юксакликнинг мезони – шахс ғурури фольклорда ўз ифодасини топади. Шунинг учун фольклорнинг шахс ғурури шаклланишига таъсирини шахс, ижтимоий борлиқнинг асосий элементи бўлган миллат муносабатлари бирлиги тарзида таҳлил этиш назарий-методологик аҳамиятга эга. Чунки шахс ғурури, ҳатто инстинктив-рефлектив тарзда ҳам руҳий ҳолат (тўғрироғи, ижтимоий ҳодиса) сифатида тарихий келиб чиқиш генезиси ва мавжудлигига кўра, объектив ҳодиса бўлса ҳам, субъектив омиллар ёрдамида шаклланади ва ривожланади.

Умумлаштириб айтганда, *фольклор – шахс ва миллат ғурурини шакллантиришга қаратилган субъектив омилнинг конкретлашган усули ва воситаси. Фольклор санъати шахс миллий ғурурини шакллантиришдан иборат ижтимоий амалиётнинг конкрет босқичини ҳам, тарихий заруриятини ҳам, динамик ривожланишини ҳам ўзида акс эттиради.*

Фольклорнинг шахс миллий ғурурини шакллантиришдаги ролига ижтимоий амалиёт нуқтаи назаридан ёндашадиган бўлсак, унинг иккита асосий хусусияти намоён бўлади. **Биринчиси**, ижтимоий-маънавий ҳаётда фольклор шахснинг ўзлигини англаш имконияти, субъектив омили бўлиб, миллий ғурурини тарихий воқеалар контекстида бадий образлар орқали акс эттирувчи халқ маънавий маданиятининг махсус шакли ҳисобланади. Унда миллий ғурурни шакллантиришнинг ижтимоий-тарихий тажрибалари ва шаклланган кадрятлари шахс даражасида конкрет акс этади ҳамда умумлашади. **Иккинчиси**, фольклорнинг шахс миллий ғурурига таъсири маънавий маданият тизимидаги функциясига,

жамият тарихий тараққиётининг маънавий эҳтиёжларига мос тарзда ўзгариб туради ва шахс сифатларига конкрет ёндашувни тақозо қилади.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, *фольклорнинг шахс миллий ғурурини шакллантиришидаги функционал ролини қуйидагича таърифлаймиз. Фольклор халқ турмуш тарзи соҳаларини идеал образларда, метафораларда акс эттириши орқали шахс миллий ғурурини шакллантиришига таъсир кўрсатишининг самарали усули бўлиб, жамият тараққиёти жараёнида орттирилган тарихий меросни, ижтимоий тажрибани умумлаштириши, сақлаш ва узатишининг ўзига хос синтетик санъат шаклидир.* Лекин фольклорнинг фақат шахс миллий ўзлигини англаш ва ғурурини шакллантириш функцияси унинг роли ва мустақил аҳамиятини тўлиқ намоён қила олмайди. Шу сабабдан фольклорнинг жамият умумий тараққиётидаги аҳамиятини белгилаб берадиган хусусиятларни шахс миллий ғурурини шакллантириш контекстида олиб қараш унинг функционал ролини конкретлаштиради. Чунки, шахснинг муайян тарихий даврда фольклор воситасида миллий ғурурини шакллантириши унинг конкрет тарихий-ижтимоий амалиёт жараёни билан боғлиқ бўлади. Яъни фольклор шахснинг тарихий тараққиётидаги фаол субъект сифатида шаклланиши учун фақат идеал воқеликни акс эттирмасдан, балки уни “яратиши” зарур.

Шунинг учун ҳозирги даврдаги фалсафий адабиётларда фольклорнинг функционал ролини таърифлашда, уни ижтимоий борлиқнинг бадиий идеаллашган воқелиги тарзида қаралиши тасодифий эмас. Хусусан, фольклордаги “ғаройиб фантастика, моҳиятан, халқнинг тарихий воқеликка муносабати асосида ижтимоий онгини бадиий шаклда ўзлаштиришдир” [1–135-б.].

Фольклорнинг шахс миллий ғурурига таъсири фақат субъектив омил мақоми билан белгиланмайди, балки унинг ҳиссий-эмоционал фаолиятини, хусусан, ватанпарварлик руҳини, қахрамонлик фазилатини тарбиялашга йўналтиради, шахснинг бу соҳада реал тажриба орттиришга ва унинг ижтимоий маънодаги мақомини мустаҳкамлашга ёрдам беради. Шунинг учун ҳам фольклорда ифодаланган шахснинг миллий ғурури, бир томондан, уни ривожлантиришга йўналтирилган ҳаётий тажрибани умумлаштиради. Иккинчи томондан, фольклор шахс миллий ғурурини, унинг амалий фаолият шакллариغا нисбатан конкретлаштиришдан ташқари “орият”, “номус”, “шаън”, “нафсоният” каби маънавий-ахлоқий тушунчалар мазмунини ташкил қилади.

Шу билан бирга, фольклорда конкрет тарихий даврнинг моҳиятини белгиловчи миллий онгнинг амалда намоён бўлган шахс ғурури ижтимоий гуруҳлар, табақаларнинг умуминсоний мақсадларини, умуммиллий манфаатларини ўзида мужассамлашган тарзда ифодалайдиган мазмун ва шакл бирлиги мавжуд. Шахс ғурури ўзининг конкрет намоён бўлиш шаклларида қатъи назар, ижтимоий

характер касб этади. Чунки шахс ғурурини шакллантириш муаммоси тарихий давр зиддиятлари ва асосий тенденцияларини ўзида акс эттиради.

Халқимизнинг узок тарихий даврлардан мустабид мустамлакачилик тузумида яшаши бугунги кунда, умуман, маънавиятга, хусусан, фольклор санъати олдига қатор муаммоларни қўймоқда. Чунки шахс миллий ғурурини шакллантиришда фольклорга диққат-эътиборнинг ошиб бориши ўтмиш маънавий маданиятини тиклаш ва ривожлантириш заруриятидан келиб чиқади ҳамда шахс ғурурини шакллантиришнинг мураккаблиги, унинг нафақат ташқи қиёфасини, балки ички маънавий моҳиятини очиши билан характерланади.

Бундан ташқари, шахс миллий ғурурини шакллантирадиган фольклор муайян халқ ёки миллатга тегишли эмас. Чунки ҳар қандай фольклор, уларнинг тарихий тажрибаларини умумлаштириш натижасида вужудга келади ва умуминсоний характер касб этади. Бошқача айтганда, “бир геосиёсий ҳудудда яшаган халқ қайси миллат ёки элат вакили бўлишидан қатъи назар, доимо ўзаро маданий-маънавий конвергенция таъсирида бўлади. Ушбу жараён маданий тараққиётнинг устувор қонунларидан биридир” [3–115-б.]. Энг муҳими, фольклор қаҳрамонлари образларининг маънавий мазмуни ҳар қандай кишида миллий ғурурни шакллантиришга миллий менталитет “чиғириғи”дан ўтган ҳолда таъсир кўрсатади. Ҳатто, миллатнинг ўзлигини англашида муҳим аҳамиятга эга. Шунинг учун фольклор қаҳрамонлари миллий мансублигидан қатъи назар, умуминсоний мазмунга эга.

Конкрет тарихий даврда миллий ғурурнинг фольклорда ифодаланган шакллари, уларнинг эстетик мазмуни, ижтимоий моҳияти ва характери умуминсоният ижодий тафаккурининг муайян миллатга мансуб шахс маънавий борлигини акс эттиради. Бунда: бир томондан, фольклор жанрларининг мазмуни ва шаклини уйғунлаштирадиган ижодий усулни қўллашга, иккинчи томондан, объектга дифференциал ёндашиб, оптимал ва рационал воситани топишга боғлиқ бўлади. Ўз навбатида, бу икки жиҳатнинг уйғунлиги конкрет шахс миллий ғурурини шакллантириш ва уни ҳаёт тарзига айлантиришда муҳим аҳамият касб этади.

Фольклор воситасида шахс миллий ғурурини шакллантириш унинг потенциал имкониятини амалий фаолиятда рўёбга чиқариш жараёни тарзида қаралиши керак. Миллий ғурурни шакллантиришга йўналтирилган фольклор санъати бу – тарихий мерос асосида янги маънавий кадриятларни яратиш ва ривожлантиришдир. Янги фольклорни яратиш ва уни муайян мақсад учун ўзлаштириш жараёнида, бир томондан, унинг ижтимоий воқеликни бадий образлар, метафораларда акс эттириш усули ва маънавий ҳодиса сифатида миллий ғурурни шахснинг “ҳазм қилиш” имконияти ўртасидаги алоқадорликни; иккинчи томондан, фольклорнинг шахс миллий ғуруридаги ўзгаришларида, яъни унинг миллий ўзликни англаши

(идентификациялашувида) шахс сифати ўзгаришини кўрсатиши муҳим аҳамиятга эга. Бундай алоқадорлик бўлмаса, фольклорнинг педагогик-дидактик аҳамияти бўлмайди. Фольклор нафақат шахснинг фаолиятини муайян мақсадга йўналтириш ва бошқариш, балки уни ривожлантиришнинг субъектив омилига айланади.

Миллий ғурурни шакллантиришда шахслар индивидуаллиги ўртасидаги фарқлар фольклорнинг уларга таъсир имкониятларини дифференциал баҳолашида ўз ифодасини топади. Шахснинг ижтимоийлашиш (социализациялашуви) даражаси ва индивидуал-интеллектуал хусусиятлари фольклор образлари мақсадларини англаш ва амалга ошириш самарадорлиги, фольклорда ифодаланган воқеликнинг рационал ва иррационал жиҳатларини ўзаро боғлашида намоён бўлади.

Фольклор воқелигига уни “истеъмол” қиладиган жамиятнинг муносабати ҳамма тарихий даврларда шахс маънавий эҳтиёжларига асосланган. Бунда шахс типларининг миллий ўзликни англашга нисбатан индивидуал ижтимоий позицияси уларнинг ғурури шаклланишида муҳим аҳамиятга эга бўлган. Фольклор қаҳрамонлари билан конкрет шахс ўртасидаги уйғунлик, уларнинг ижтимоий борлиққа, миллий ўзлигини англашига нисбатан позициясини аниқлашни тақозо қилади. Лекин, шахс миллий ўзлигини англашнинг реал мазмуни, уни таъминлайдиган объектив шарт-шароитлар ва субъектив омиллар таъсирининг турли-туманлиги бу позицияни аниқлашнинг мураккаблигини белгилайди.

Жамиятнинг маънавий эҳтиёжларидан келиб чиқадиган фольклор санъатининг объектив ижтимоий воқеликка қаҳрамонлари орқали муносабати шахс маънавий ривожланиши мўлжалларини конкретлаштиради. Бунда шахснинг фольклорда ифодаланган миллий ғояларни идрок қилиши, улардан амалда фойдаланиш фаолияти, унинг ҳаётини ўзгартирадиган интеллектуал салоҳиятига мос келади. Яъни шахс томонидан фольклор воқелигини идрок қилиш ва амалда фойдаланишнинг асосий шарти: 1) фольклор образларининг объектига, тарихий воқеликка адекватлиги; 2) шахс маънавий ривожланишининг динамик характери; 3) шахс амалий фаолиятининг конкрет мақсадга йўналтирилганлиги; 4) маънавий эҳтиёжларини қондириши ва манфаатларига мослиги; 5) шахс маънавиятининг ички зиддиятлардан холилиги билан изоҳланади. Чунки фольклорда миллий ғурурни шакллантириш муаммоси унинг объектив ривожланиш даражасига ҳам, ифодаланиш шаклига ҳам мос бўлиши керак.

Бунда шахс миллий ғурури шаклланиши даражасини ижтимоий идеаллар нуқтаи назаридан баҳолаш ва истикболларини кўрсатиш фольклорнинг маънавий-мафкуравий функциясини ташкил қилади.

Хулоса (Conclusion). Хулоса қилиб айтганда: 1) фольклорнинг шахс миллий ғурурига таъсири кенг қамровли ҳодиса бўлиб, маънавий баркамол инсонни тарбиялаш муаммоларининг устувор йўналишларига мос тарзда турли даврларда турлича талқин қилинган; 2) бугунги кунда фольклорнинг шахс миллий ғурурини

шакллантиришдаги роли ошиб бориши, унинг менталитет хусусиятларини аниқлаш нуқтаи назаридан комплекс-системали ўрганишга муносиб; 3) фольклор санъати инсон интеллектуал салоҳияти, меҳнати билан яратилган маънавий маданиятнинг махсус шакли бўлиб, шахс миллий ғурурини шакллантириш вазифасини бажарувчи ижтимоий ҳодисадир; 4) фольклорда миллий ўзликни англаш ва ғурурни шакллантириш муаммоларининг кун тартибига қўйилиши инсон ижтимоий моҳиятидаги ижодкорлик характерини, истеъдодини, маҳоратини намоён қилади; 5) фольклор маънавий маданиятнинг махсус кўриниши сифатида ҳамма вақт реал воқелиқдан келиб чиқади ва уни идеал образлар тарзида ифодалаш усулидир.

References:

1. Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. – Тошкент: Маънавият, 2011. – 176 б.
2. Трояков П.А. От этнографических реалий к сказочному мотиву. Фольклор. Поэтическая система. – Москва, 1977. – 135 с.
3. Назаров Н. Лақайлар этник маънавиятининг ўзига хос жиҳатлари. //Ижтимоий фикр. Инсон ҳуқуқлари. – Тошкент, 2006. – №4 (36) – Б. 115.(113-117)